

HALQ MILLIY O‘YINLARINI O‘QUVCHI YOSHLAR FAOLIYATIDAGI O‘RNI

Djurabekov Elmurod tuxtamurodovich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

“Itimoiy fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası v.b.dosenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231040>

Annotasiya. Maqolada o‘zbek milliy o‘yinlarining xususiyatlari, ushbu o‘yinlarining o‘quvchilar va talabalar tarbiyasidagi o‘rni, nazariyi psixologik bilimlarni amaliyotda keng qo‘llanishi bo‘yicha ilmiy qarashlar tahlil qilingan. Milliy harakatli o‘yinlarning kelib chiqishi, milliy sport o‘yinlaining jismoniy, pedagogik va fiziologik xususiyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Sport, tarix, milliy o‘yinlar, fiziologiya, yo‘nalish, jismoniy tarbiya, madaniyat, yosh avlod, talabalar.

Аннотация. В статье анализируются особенности узбекских национальных игр, роль этих игр в воспитании школьников и студентов, а также научные взгляды на широкое использование теоретических психологических знаний на практике. Рассматриваются вопросы происхождения народных подвижных игр, физические, педагогические и физиологические особенности национальных спортивных игр.

Annotation. The article analyzes the characteristics of Uzbek national games, their role in the education of students and university learners, and the application of theoretical psychological knowledge in practice. It discusses the origins of national movement games, as well as the physical, pedagogical, and physiological aspects of national sports games.

Uzoq o‘tmish tarixiy taraqqiyotining mutlaq zanjiri bo‘lgan inson sivilizatsiyasining shunday ustunlari va tamal toshlari borki, ularda o‘tmish, hozirgi zamon va kelajakning bir-biri bilan uyg'unligi, rivoji va davomiyligi saqlanib keladi, avloddan-avlodlarga meros sifatida o‘tadi hamda qadriyatlar darajasiga yetadi.

Qadriyatlarda esa bir butun xalqning, millatning iymon-e‘tiqodi, or-nomusi, insof-diyonati mujassam etiladi. Shuning uchun ham tarixning ma‘lum bir bo‘lagida, ya‘ni davrida qadriyatlarni avaylash, asrash, rivojlantirish va keyingi avlodlarga meros sifatida qoldirish ushbu ishlar uchun mas‘ul shaxslar, qolaversa ziyolilar, tadqiqotchil-olimlar zimmalariga ulug‘ vazifalarni yuklaydi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan kundan boshlab jismoniy tarbiya va sportning milliy xususiyatlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishga e‘tibor kuchaydi.

O‘zbekiston sharoitida Navro‘z, hosil bayrami va turli milliy urf odatlarda halq milliy o‘yinlari qadriyatlar sifatida qo‘llanilib kelingan. Ayniqsa, milliy mustaqillik shakllanib, va barqarorlashayotgan hozirgi davrda xalq milliy o‘yinlariga e‘tibor kuchayib bormoqda.

Xo‘sh, xalq harakatli o‘yinlarining maqsadi nima? Albatta, bu o‘yinlar ermak uchun o‘ynalmaydi. Chunki, bu zukko xalqimizning asrlar mobaynida jamlagan ma‘naviy javohirlar majmuasidir. O‘zbek elining donishmandligini qarangki, har bir o‘yin, awalo, sodda, qiziqarli tuzilgan bo‘lib, uning mag‘ziga xalqona ohang, milliylik, mehr-oqibat, jasorat, mardlik, vatanpavarlik, fidoiylik, insoniylik kabi tuyg‘ular singdirilgandir. Ta‘lim va tarbiyaning bunday uyg'unligi yetuk insonni tarbiyalash uchun dasturulamal vazifasini o‘taydi.

O‘zbek xalq o‘yinlarini o‘rganish, tadqiq qilish va uni yoshlarni tarbiyalash amaliyotiga joriy qilish, o‘z qadriyatlarimiz, madaniyatimiz va ma‘naviy boyligimizning yuksaklikka

ko'tarilishida asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Xalq yaratgan buyuk xazinani ehtiyot qilib saqlashimiz, milliylik bo'yog'ini asrashimiz hamda uni kelajak avlod uchun bekamu-ko'st yetkazishimiz zimmamizdagi asosiy vazifadir.

Kuzatuvlar va tadqiqotlar asosida isbotlanganki, jismoniy tarbiya darslarida yoki bo'sh vaqtlarda harakatli o'yinlardan foydalanish inson organizmining funksional organlar faoliyatini boshqaruvchi markaziy nerv tizimiga har tomonlama ijobiy ta'sir etar ekan. Harakatli o'yinlar davomida bolalarni muayyan rollaiga, obrazlarga (ovchi, mergan, topqir, ayiq polvon, tulktivoy va boshqa taqlidlar) kirib ketishi ularda izlash, ijodkorlik, topqirlik, zukkolik va boshqa shu kabi xislatlarga erishishga undovchi motivatsiyani yuzaga keltirib, nafaqat ushbu taqlid, balki harakatga bo'lgan extiyojni qondirish yo'llarini topishga chorlar ekan. Darhaqiqat, xalq harakatli o'yinlarning turlari va mazmuniy shakllari xilma-xil bo'lib, ular xotira, diqqat, idrok, ong, tafakkur, iroda kabi qobiliyatlar, talaffuz, nutq, intonatsiya kabi hislar, hamjihatlik, haqgo'ylik, vatanparvarlik, o'zaro yordam berish, odob axloq, mardlik, botirlik, jasurlik kabi fazilatлами shakllantiradi, tarbiyalaydi. Shuning uchun ham umumbashariy va milliy xalq harakatli o'yinlari inson salomatligi, uning dunyoqarashi, yosh avlodni jismonan va ma'nan barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda ustuvor vosita ekanligi isbot talab qilmaydi.

Ma'lumki, yosh bolalami sport bilan muntazam shug'ullantirishga jalb qilish tanlov asosida olib boriladi. Tanlov dasturining talablari bolani bo'yi, og'irligi, gavdasining tuzilishi — qomati kabi belgilarni aniqlash va ularga baho berishdan iborat. Bundan tashqari, tanlov, psixologik va jismoniy qobiliyatlarni baholovchi sinov vositalari yordamida qilinadi. Mazkur sinov natijalari u yoki bu sport turiga mos kelsa, bola shu sport turi bilan shug'ullanishga qabul qilinishi maqsadga muvofiq deb topiladi. Bu masalaga to'g'ri yondashish demakdir.

Halq milliy o'yinlarini o'quvchi yoshlarga o'rgatish va ularni kundalik hayotga singdirishda sport tashkilotlari va xalq ta'limi xodimlari yetarli darajada ish olib borayotir, deb bo'lmaydi. Buni tuman va shaharlarda o'tkazilayotgan rasmiy sport musobaqalarining taqvimiy rejasidan ham bilsa bo'ladi. Ya'ni xalq milliy o'yinlari bo'yicha rasmiy musoboqalar yo'q darajada. Ba'zi rahbar xodimlar "Arqon tortinish", "Bilak kuchini sinash", "Tosh ko'tarish" turlari dasturda borligi va ular milliy sport turlari, deb dalil ko'rsatmoqdalar. Bu turlar faqat Markaziy Osiyo xalqlaridagina emas, hatto yevropa, amerika xalqlarida ham milliy o'yinlar sifatida qadimdan qo'llanilib kelinadi. Demoqchimizki, nomlari yuqorida qayd etilgan turlar jahon xalqlari hayotiga singib ketgan umumiy o'yinlardir

Har bir insonning aniqsa hayotga qadam qo'yib kelayotgan yoshlarning ongiga shunday fikrni singdirish kerakki, ular o'rtaga qo'yilgan maqsadlarga erishish o'zlariga bog'liq ekanligini, ya'ni bu narsa ularning sobitqadmligiga, g'ayrat-shajoatiga, to'la-to'kis fidokorligiga va cheksiz mehnatsevarligiga bog'liq ekanligini anglab olishlari kerak. Xuddi shu narsa davlatimiz va xalqimiz ravnaq topishining asosiy shartidir.

Albatta, bu ishni birinchi navbatda bolalar bog'chalari umumta'lim maktablarida, mahalla, oilalarda hamjixatlikda olib borish zarur. Shu o'rinda milliy sport va o'yinlari alohida o'rin tutadi.

Tariximiz bizga qoldirgan ulug' xazinalar qatorida tiklanib o'z o'rnini egallashi zarur bo'lgan milliy sport o'yinlarning kelajak avlod tarbiyasidagi o'rni juda katta.

Ma'naviy meros, kuchli tarbiyaviy mohiyatga ega milliy sport va o'yinlarni keng targ'ibot qilishda hali ko'pgina ishlar qilinishi zarur.

Foydalangan adabiyotlar

1. Milliy va harakatli o'yinlar. Darslik. / T.S. Usmanxodjeyev Toshkent-2015
2. "1001 o'yin" T.Usmonxo'jayev Toshkent-1995 yil